

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi

Mehmet Ali TOSUN¹

Sevda ULAŞ²

Veysel GÜLER³

Mehmet GÜLER⁴

Öz

Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan okullarda görev yapmakta olan, araştırmaya gönüllü olarak katılan 300 öğretmendir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Walker vd. (1987) tarafından geliştirilen Bahar vd. (2008) tarafından Türkiye'deki geçerli ve güvenilirlik çalışması yapılan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde anlamlılık düzeyi $p=0,05$ olarak alınmıştır. Araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri, boyları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamış, yaşları ile kişiler arası ilişkiler alt boyut puanları arasında, kiloları ile manevi gelişim alt boyut puanları arasında, eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi, Stres Yönetimi alt boyutları ve Ölçek Toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, kadın öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına erkek öğretmenlere göre daha fazla dikkat ettikleri, öğretmenlerin boy ve kilolarının oranına göre sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yöneldikleri, eğitim düzeyinin yükselmesiyle öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından uzaklaştıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:Eğitim, Öğretmen, Sağlık, Sağlıklı Yaşam Biçimi.

Examining Teachers' Healthy Lifestyle Behaviors

Abstract

The survey model, which is one of the quantitative research methods, was used in the research conducted to examine the healthy lifestyle behaviors of teachers. The sample of the

¹Cevatpaşa Mahallesi Endamlı Caddesi No:7, Yeşilyurt / Malatya, yusuf_tosn44@hotmail.com

² Yalçın Koreş Ortaokulu Çilesiz mah. Kale S. Yeşilyurt / Malatya, sevdaulas@gmail.com

³ Şehit Erdal Alpkılıç İlkokulu, Karahan M. Şehit Yusuf Arkin C. Battalgazi / Malatya, veysel044@hotmail.com

⁴ Cahide Nebioğlu Ortaokulu, Tecde M. İsmetpaşa C. No:200, Yeşilyurt/Malatya, me_ga_2000@hotmail.com

research is 300 teachers working in schools in Malatya province and participating in the research voluntarily in the 2021-2022 academic year. As a data collection tool in the research, Walker et al. (1987) Developed by Bahar et al. (2008) used the Healthy Lifestyle Behaviors Scale, whose validity and reliability study was conducted in Turkey. SPSS 24.0 statistical data evaluation program was used in the analysis of the research data. In the analysis of the research data, the level of significance was taken as $p=0.05$. In the study, no statistically significant difference was found between teachers' gender, height, healthy lifestyle scale sub-dimensions and scale total scores. A statistically significant difference was found between the sub-dimensions of Health Responsibility, Nutrition, Spiritual Development, Interpersonal Relations, Stress Management, Stress Management and Scale Total scores. As a result of the research, it has been determined that female teachers pay more attention to healthy life style behaviors than male teachers, they tend to healthy life style behavior according to the ratio of teachers' height and weight, and teachers move away from healthy lifestyle behaviors with the increase in education level.

Keywords: Education, Teacher, Health, Healthy Lifestyle.

Giriş

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek, bireylerin hayatındaki en öde gelen amaçlardan biri olmaktadır. Bu sebeple bireyler sağlıklı kalmanın çareleri üzerinde durmaktadırlar. Bu yöndeki bakış açısının gelişmesi sağlıklı yaşam üzerine farklı çalışmaların yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Yapılan çalışmalarda sağlıklı yaşam üzerinde olumsuz olabilecek davranışların neler olabileceği araştırılmıştır. Sağlıklı yaşam konusunda bireylerin bilgilendirilmeleri onların sağlıklı yaşamak adına daha dikkatli davranmaları sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Öte yandan, bireyin yaşam tarzına bağlı olarak farklı fiziksel ya da ruhsal bozukluklar da ortaya çıkabilmektedir (Kılıç, 2017).

Sanayileşme ve hızlı kentleşme sonucunda; çevre kirliliği, olumsuz hava şartları, zehirli atık ve gürültü gibi önemli sağlık riskleri ortaya çıkmıştır. Bu ortamda yaşayan kişiler; ülser, kanser, astım, akciğer hastalığı ve koroner arter hastalığı gibi rahatsızlıklarla da karşı karşıya kalabilmektedirler. Ayrıca bireyler, bu tür sağlık sorunlarının bulunduğu ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamda yaşam mücadelesi verdiğinde, hareketsiz bir yaşamdan kaynaklanan fiziksel sağlık kaybına bağlı olarak ruhsal bunalım ve erken yaşlanma gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Fiziksel hareketsizlik, bireylerin bazı motor özelliklerini kaybetmelerine neden olurken aynı zamanda insan vücudunun temel yapısı olan kas-iskelet sisteminin aşınmasına ve yıpranmasına, ayrıca kas kaybı nedeniyle motor sistemin yaralanmasına, sakat kalmasına ve bozulmasına neden olabilmektedir (Erkan, 2000).

Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olarak, insanlar yaşam kalitelerini iyileştirebilmekte ve olası enfeksiyonları önleyebilmektedirler. İnsanlar bedenleri hakkında bilgi edindikçe, bunun kendi sağlıkları üzerinde de bir etkisi olduğunu keşfetmektedirler. Bu nedenlerle sağlıkla ilgili farkındalığın artırılması önemlidir. İnsanların erken yaşta sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve bu yaşam tarzını sürdürebilecekleri konusunda farkındalık yaratılması önemli olmaktadır (Atılay, 2011).

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, diğer meslek guruplarında olduğu gibi özellikle öğrencilere rol model olan öğretmenler için de önemlidir. Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimini davranışlarını benimsemeleri öncelikle kendilerinin sağlıklı olarak yaşamlarına devam

etmelerini sağlarken, bunun yanında öğrencilere örnek olmalarında da etkili olabilecektir. Bu araştırmada öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Öğretmenlik Mesleği

Eğitim kurumları genellikle öğretim etkinliklerinin önceden planlandığı ve arzu edilen davranışları elde etmek için düzenlendiği yerlerdir. Okullarda bir plan, program dahilinde ve kontrollü bir şekilde öğretim faaliyetlerini sürdüren öğretmenler, insanlığın yaratılışından bu yana var olmasına rağmen, bir meslek olarak kabul görmesi daha sonraki dönemlere rastlamaktadır (Erden, 2005). Öğretmenlik mesleği, toplumun gelişme ve ilerlemesinde en önemli etkiye sahiptir ve tüm özellikleri ile kutsal bir görevdir. Toplumsal gelişimi ve gelecekteki değişimi şekillendiren bir meslektir. Toplumsal gelişme ve değişimlere rehberlik etme sorumluluğu büyük ölçüde öğretmenlere düşmektedir (Şişman ve Acat 2003).

Öğretmenlik mesleğinin tanımı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. Maddesiyle düzenlenmiştir. Kanunda belirtildiğine göre öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini yapmakla yükümlü olunan bir mesleğidir. Öğretmenlerin bu görevlerini yaparlarken Türk Milli Eğitiminin amaç ve temel ilkelerine uyacak biçimde davranışları gerekmektedir. Genel olarak öğretmenlik, nitelikler gerektiren bir meslektir (Demirhan, 2002). Öğretmende bulunması gereken özellikler; "genel kültür bilgisi", "alan bilgisi", "öğretmenlik meslek bilgisi" şeklinde ele alınmaktadır (Taşkaya, 2012).

Kişilerarası ilişkiler söz konusu olduğunda öğretmenlik diğer profesyonel alanlardan farklıdır. Çünkü öğretmenler büyüme, gelişme ve değişim zamanlarında insan toplumuyla ilişki kuran profesyonel bir gruptur. Öğretmenlik sadece okulda yapılan bir meslek değil, çocuğun çevresiyle, anne babasıyla ve çevresindeki tüm yaşamla iletişim kurmasını gerektiren bir meslektir. Öğrenciler için ilk örnek olan karakterler öğretmenler olmaktadır (Demirel, 1999). Öğretmenler, bu özelliklerinden dolayı sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının öğrencilere kazandırılmasını sağlamada etkili olabileceklerdir.

Sağlık

Eski dönemlerde, fiziksel bütünlük, bir sosyal grubun hayatta kalması için birincil koşul olarak görülmüştür. Fiziksel olarak yetersiz ve görünüm olarak farklı olanlar tedavi edilmemiş ve toplumdan izole edilmişlerdir. Ciddi akıl hastalığı gözlemlenmediği durumlarda ruhsal sorunlardan bahsedilmemiştir. Bilimsel araştırmalar yoğunlaştıkça sağlığın insanların yaşamlarının sosyal özelliklerinden etkilendiği keşfedilmiş, sağlık ve hastalık kavramları farklı cümlelerde kullanılmıştır. Çevre ile ilgili faktörlerin insanların sağlığını olumsuz etkileyebileceği kabul edilmesi sonrasında, insan sağlığını etkileyen faktörlerin azaltılmasında çevrenin önem ve gerekliliği belirginleşmiştir. Bu açıdan bakılarak sağlığın tanımı giderek daha fazla önem kazanmaya başlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı "sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, beden, ruhen ve sosyal yönden iyi olma durumu" biçiminde tanımlamıştır (WHO, 2008).

Sağlıklı Yaşam Biçimi Kavramı

Yaşam tarzı, sağlık durumunun önemli bir belirleyicisi ve sağlığı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. WHO, bir bireyin yaşam kalitesinin %60'ının nasıl yaşadıklarına bağlı olduğu açıklamıştır (Wang vd., 2013). Yaşam tarzı, bir bireyin sağlıklı bir yaşam sürmeye devam edebilmeleri için insanlara sağlıklarını geri kazanma ve kontrol etme fırsatı vermek için planlı çabasıdır. Bireyler, yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklarını korumak için sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelidir (Bhuiyan vd., 2017). Sağlıklı bir yaşam tarzı birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir faktördür ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi bu davranışla doğrudan ilişkilidir. Kanser, yüksek tansiyon, diyabet ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklar sağlıklı bir yaşam tarzı ile ilişkilidir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak, sağlığınızı yeniden kazanmanın veya korumanın en iyi yollarından biridir (Paudel vd., 2017).

Sağlıklı yaşam tarzları, bireylerin sağlık durumlarını etkileyebilecek davranışları kontrol eden ve günlük yaşam aktivitelerinde sağlık durumlarını iyileştiren davranışlar sergileyen bireyler olarak tanımlanmaktadır (Aksoy ve Hülya, 2014). Bireyler, günlük yaşamda sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmek için sağlıklı beslenme alışkanlıkları, sağlık sorumlulukları, düzenli ve yeterli fiziksel aktivite, etkili stres yönetimi ve uygun kendini gerçekleştirme davranışları geliştirerek, benimsemekte ve uygulamaktadır (Masina vd., 2017). İnsanların sağlıklarını iyileştirmek ve kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmak, doğru beslenme, düzenli egzersiz yapma, duygu ve düşüncelerini kontrol etme, stresle başa çıkma gibi davranışlarla elde edilen bir süreçtir (Hosseini vd., 2017).

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

Sağlıkla ilgili yerleşik anlayış; bireylerin, ailelerin, toplulukların ve topluluk gruplarının sağlığını geliştiren, koruyan ve sürdüren bakıma sağlık merkezli bir yaklaşım öngörmektedir. Bu anlayış; bireyin iyiliğini geliştiren, koruyan, sürdüren ve kendi sağlığı ile ilgili sağlıklı kararlar veren davranışların edinilmesine dayanmaktadır. Sağlığı korumak ve iyileştirmek farklı anlamlara sahip olsa da aynı anlama gelme eğilimindedirler. Sağlığı geliştirme kavramı; kişilerin, ailelerin ve toplumların sağlık potansiyelini geliştiren, fiziksel sağlık ve iyilik halini iyileştiren tüm unsurları doğrudan ifade etmektedir. Başka bir deyişle, insanların zaten sergilediği davranışı en üst düzeye çıkarmak anlamına gelmektedir. Sağlığı korumak, davranmamak ve uzak durmaktır. Başka bir deyişle, "korumak" onu saklamak, korumaktır ve "geliştirme" bir şeyin olgunlaşmasına, maksimize etmesine, farkına varmasına izin vermektir. Birçok ülkede ulusal düzeyde yapılan araştırmalar, her yıl ölümlerin en az %50'sinin bireyin sağlıksız yaşam tarzından kaynaklandığını göstermektedir. Bu bağlamda yaşam biçimlerini değiştirmeye yönelik uygulamalar, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın iyileştirilmesi için en önemli ilkeler olarak görülmüştür. Sağlıklı yaşam tarzları, insanların sağlığını etkilediği düşünülen davranışları kontrol etmek ve günlük aktivitelerini yerine getirmek için kendi sağlık çevrelerine uygun davranış biçimlerini seçmek ve uygulamak şeklinde tanımlanmaktadır (Ocakçı, 2003).

Sağlıklı davranış, insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için inandıkları ve gerçekleştirdikleri davranışlar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca yıllar içinde sağlık hizmetlerinin gelişimine bakıldığında, öncelikle hastaların iyileştirmeye çalışıldığı, sonra da hastalıktan korumanın yollarını arandığı, insanları mümkün olduğunca sağlıklı tutmak için her türlü çabanın sarf edildiği görülmektedir. Bu amaçla insanları hastalıktan korumak ve hayatları boyunca sağlıklı kalmak için birçok uygulama geliştirilmiştir. Bugün bu

uygulamaların hepsi birden “Sağlıklı Yaşam Biçimi” (Healthy Life Style) şeklinde adlandırılmaktadır (Esin, 1997).

Bir yaşam tarzı, bireyin farkında olmadan geliştirdiği ve sonuçları kabul edilebilir olan günlük bir alışkanlıktır. Bu alışkanlıkların sağlığımız üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri vardır. İnsanları hastalanmaktan korumak için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı, aşırı yorgunluk, stresten kaçınma, günde 7-8 saat uyuma, sağlıklı bir ortam oluşturma gibi çeşitli uygulamalar vardır. Pender (1992), sağlıklı bir yaşam tarzının sağlığı geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekmiştir. Sağlıklı bir yaşam tarzı sadece hastalıklardan korunmayı değil, yaşam boyu mutluluk düzeyini artıran davranışlar sergilemeyi de içermektedir. Sağlıklı bir yaşam tarzı; yeterli ve dengeli beslenmeyi, stres yönetimini, sigarayı, sağlık sorumluluklarını, hijyen önlemlerini, yeterli ve düzenli egzersizi içermektedir (Esin, 1997).

Beslenme, bireyin yaşamını sürdürmek, sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besinlerin alınması ve tüketilmesi olarak tanımlanmaktadır (Pekcan vd., 2016). Sağlıklı, yeterli, dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak çok önemlidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, obezite, diyabet, kanser, kalp ve damar hastalıkları ve diğer hastalıkların riskini arttırmaktadır (Sayan, 1999). Kentleşmenin hızlanması ve insanların yaşam tarzlarının değişmesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişmiştir. İnsanlar daha fazla fast food tüketirken, daha az lifli gıdalar tüketiyor ve daha az hareket etmektedirler. Sağlıksız beslenen toplumlarda enfeksiyon ve kronik hastalıkların görülme sıklığını arttırmaktadır (Çelik, 2018).

Fiziksel aktivite, bireyin enerji kullanarak kaslar ve eklemler aracılığıyla gerçekleştirdiği vücudun hareketidir (Oral, 2018). Egzersiz ise fiziksel uygunluğun çeşitli yönlerini geliştirmek için tasarlanmış planlı, sürekli bir aktivitedir. Fiziksel aktivite sadece fiziksel aktivite olarak görülmemelidir, bunun yerine yürüme, koşma, merdiven çıkma, yüzme gibi günlük hayatımızda sıklıkla tekrarladığımız aktiviteleri içermektedir. Bu aktiviteler sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve sosyal olarak da sağlıklı bir yaşam sürdürmek için çok önemlidir. Fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline getirmek, ölümcül kronik hastalıkları önleyebilir ve hasta olanlar için sonuçların yönetilmesine yardımcı olabilmektedir (Erçin, 2018).

Manevi Gelişim, kişinin bedenini ve ruhunu etkileyen varoluşun ötesindeki güçtür. Sağlığın ruhsal boyutu, bireyin ölümü kabul etme, yaşama anlam verme, yaşamın anlamını fark etme ve daha yüksek bir güce inanma ihtiyacını ifade etmektedir (Yalçın, 2018). Hastalıklarda ve sağlık durumlarında insanların maneviyatları önem kazanmaktadır. Maneviyat, bireyin vücut bütünlüğü bozulduğunda rahatlama sağlayan bir olgudur (Emeksiz, 2018). Maneviyatın hastalık ve sağlıklı davranışlar sergileyen ve iyileşme umudu bulan insanlar üzerinde olumlu bir etkisi bulunmaktadır (Bozhüyük vd., 2012).

İnsanların yaşamları boyunca mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmelerinde ilişkiler önemli bir rol oynamaktadır. İletişim; insanların kendilerini ifade etmelerini, anlaşılma, kendilerine sahip olmalarını, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlar ve toplumu bir arada tutan etkidir (Topuz, 2018). Kişiler arasındaki sosyal ilişkilerden dolayı bireyler yakın çevrelerinden sosyal ve psikolojik destek almaktadırlar. Bu destek bireyin refahı üzerinde olumlu bir etkisi olmaktadır (Ezer, 2018).

Stres, kişinin vücut dengesini bozabilecek faktörlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Balcıoğlu, 2005). İnsanlar iş hayatında ve günlük yaşamlarında sürekli stresle karşı karşıya kalmaktadır. Günlük yaşamda yaşanan stres, bireylerin duygusal, fiziksel, duygusal ve ruhsal sorunlar yaşamasına ve kalıcı hastalık geliştirmesine neden olabilmektedir (Yasemin ve Karabulut, 2018). Stres yönetiminin amacı; stresi yönetmek, stresli durumlarla başa çıkmayı öğrenmek ve stresin etkilerini olumlu düzeyde tutmaktır. Stresli durumlarla karşılaşan kişiler sağlıklarına dikkat etmezler ve sağlıklarını tehlikeye atabilecek davranışlar sergileyebilmektedirler. Bundan dolayı stresin kontrol altına alınması sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı bir yaşamın sürekliliği için elzemdir (Şahin, 2018).

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde, geçmişte olan ya da halen devam eden bir durumu mevcut durumu ile betimleyerek, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin derinlemesine incelemesi yapılabilmektedir (Karasar, 1999).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinde raslantısal olarak seçilmiş 300 öğretmendir (Tablo 1).

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerinin Dağılımı

		F	%
Cinsiyet	Kadın	200	66,7
	Erkek	100	33,3
Yaş	30 yaş altı	99	33,0
	31-40 yaş	173	57,7
	41 yaş ve üzeri	28	9,3
Boy	1.59 ve altı	31	10,3
	1.60 cm-1.74 cm	165	55,0
	1.75cm-1.89cm	100	33,3
	1.90 cm ve üzeri	4	1,3
Kilo	0-69 kg	121	40,3
	70 kg-79 kg	101	33,7
	80 kg-89 kg	50	16,7
	90 kg ve üzeri	28	9,3
Eğitim	Lisans	208	69,3
Düzeyi	Yüksek Lisans	77	25,7
	Doktora	15	5,0

Toplam	300	100,0
--------	-----	-------

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %66,7'si kadın, %33,3'ü erkektir. %33'ü 30 yaş altı, %57,7'si 31-40 yaş arasında, %9,3'ü 41 yaş ve üzeridir. %10,3'ü 1.59 ve altı, %55'i 1.60 cm-1.74cm arası, %33,3'ü 1.75 cm-1.89cm arası, %1,3'ü 1.90 cm ve üzeri boylarındadır. %40,3'ü 0-69 kg arası, %33,7'si 70 kg-79 kg arası, %16,7'si 80 kg-89kg arası, %9,3'ü 90 kg ve üzeri ağırlığındadır. %69,3'ü lisans, %25,7'si yüksek lisans, %5'i ise doktora mezunudur.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Walker vd. (1987) tarafından geliştirilen Bahar vd. (2008) tarafından Türkiye'deki geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılan "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği" kullanılmıştır. 4'lü likert tipinde olan ölçek, Sağlık sorumluluğu, Fiziksel Aktivite, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler ve Stres Yönetimi olarak 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin 6 alt boyutu için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.79-0.87 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bizim çalışmamızda hesaplanan Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı Tablo 2'de yer almaktadır.

Tablo 2. Sağlıklı Yaşam biçimi Davranışları Ölçeği Alt Boyutlarının İç Tutarlılık Katsayıları

Alt Boyut	Madde Sayısı	Cronbach Alfa
Sağlık Sorumluluğu	9	0,807
Fiziksel Aktivite	8	0,877
Beslenme	9	0,789
Manevi Gelişim	9	0,861
Kişilerarası İlişkiler	9	0,849
Stres Yönetimi	8	0,817

Çalışmamızdan elde edilen Cronbach Alpha güvenilirlik katsayıları 0,789 ile 0,877 arasındadır.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 24.0 istatistiksel veri değerlendirme programı kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde kullanılacak analizlerin belirlenmesi amacıyla normallik analizi yapılmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Normallik Analizi

	Ort.	ss.	Min-Max	Çarpıklık	Basıklık
Sağlık Sorumluluğu	2,32	0,61	1,00-4,00	0,520	0,125
Fiziksel Aktivite	2,25	0,68	1,00-4,00	0,449	-0,182
Beslenme	2,20	0,55	1,00-3,89	0,612	0,402
Manevi Gelişim	2,34	0,60	0,89-3,56	-0,102	-0,474
Kişilerarası İlişkiler	2,66	0,60	1,00-4,00	-0,052	-0,424
Stres Yönetimi	2,41	0,60	1,00-4,00	0,327	0,029
Ölçek Toplamı	2,47	0,53	1,04-3,96	0,455	0,135

Yapılan normallik analizi sonucunda çarpıklık ve basıklık değerlerinin -0,474 ile 0,612 arasında değiştiği belirlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,500 ile +1,500 arasına olması sebebiyle araştırmanın veri setinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir

(Tabachnick ve Fidell, 2013). Bu sebeple değişkenler arasındaki anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde t Testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde anlamlılık düzeyi $p=0,05$ olarak alınmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeğine verdikleri cevaplar arasındaki anlamlılık düzeyi incelenmiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

		N	Ort.	ss.	t	p
Sağlık	Kadın	200	2,332	0,598	0,369	0,713
Sorumluluğu	Erkek	100	2,304	0,628	0,363	0,717
Fiziksel Aktivite	Kadın	200	2,221	0,696	-0,949	0,343
	Erkek	100	2,301	0,664	-0,964	0,336
Beslenme	Kadın	200	2,223	0,542	1,214	0,226
	Erkek	100	2,142	0,557	1,203	0,231
Manevi Gelişim	Kadın	200	2,363	0,591	0,788	0,431
	Erkek	100	2,305	0,609	0,780	0,436
Kişilerarası İlişkiler	Kadın	200	2,702	0,577	1,792	0,074
	Erkek	100	2,571	0,629	1,740	0,083
Stres Yönetimi	Kadın	200	2,428	0,596	0,883	0,378
	Erkek	100	2,363	0,605	0,879	0,381
Ölçek Toplamı	Kadın	200	2,483	0,524	0,757	0,450
	Erkek	100	2,433	0,554	0,743	0,459

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 4. Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

		N	Ort.	ss.	F	p
Sağlık Sorumluluğu	30 yaş altı	99	2,248	0,666	2,588	0,077
	31-40 yaş	173	2,388	0,580		
	41 yaş ve üzeri	28	2,178	0,508		
	Toplam	300	2,322	0,607		
Fiziksel Aktivite	30 yaş altı	99	2,131	0,767	2,161	0,117
	31-40 yaş	173	2,303	0,647		
	41 yaş ve üzeri	28	2,320	0,575		
	Toplam	300	2,248	0,685		
Beslenme	30 yaş altı	99	2,156	0,571	0,558	0,573
	31-40 yaş	173	2,224	0,548		

	41 yaş ve üzeri	28	2,158	0,464		
	Toplam	300	2,196	0,548		
Manevi Gelişim	30 yaş altı	99	2,391	0,552	3,070	0,048
	31-40 yaş	173	2,359	0,628		
	41 yaş ve üzeri	28	2,084	0,489		
	Toplam	300	2,344	0,596		
Kişilerarası İlişkiler	30 yaş altı	99	2,769	0,578	4,886	0,008
	31-40 yaş	173	2,644	0,589		
	41 yaş ve üzeri	28	2,373	0,634		
	Toplam	300	2,658	0,597		
Stres Yönetimi	30 yaş altı	99	2,349	0,645	1,214	0,298
	31-40 yaş	173	2,452	0,580		
	41 yaş ve üzeri	28	2,328	0,530		
	Toplam	300	2,407	0,599		
Ölçek Toplamı	30 yaş altı	99	2,448	0,543	1,257	0,286
	31-40 yaş	173	2,499	0,532		
	41 yaş ve üzeri	28	2,333	0,500		
	Toplam	300	2,466	0,534		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Manevi Gelişim ve Kişilerarası İlişkiler alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken ($p < 0,05$), diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p > 0,05$).

Tablo 5. Öğretmenlerin Boylarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

		N	Ort.	ss.	F	p
Sağlık Sorumluluğu	1.59 ve altı	31	2,171	0,640	0,797	0,496
	1.60 cm-1.74 cm	165	2,347	0,629		
	1.75cm-1.89cm	100	2,333	0,562		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,198	0,547		
	Toplam	300	2,322	0,607		
Fiziksel Aktivite	1.59 ve altı	31	2,047	0,857	2,631	0,050
	1.60 cm-1.74 cm	165	2,214	0,685		
	1.75cm-1.89cm	100	2,343	0,598		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,815	0,895		
	Toplam	300	2,248	0,685		
Beslenme	1.59 ve altı	31	2,196	0,653	0,131	0,942
	1.60 cm-1.74 cm	165	2,212	0,517		
	1.75cm-1.89cm	100	2,169	0,572		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,165	0,416		
	Toplam	300	2,196	0,548		
Manevi	1.59 ve altı	31	2,268	0,625	1,558	0,200

Gelişim	1.60 cm-1.74 cm	165	2,410	0,583		
	1.75cm-1.89cm	100	2,263	0,604		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,195	0,634		
	Toplam	300	2,344	0,596		
Kişilerarası İlişkiler	1.59 ve altı	31	2,644	0,583	1,923	0,126
	1.60 cm-1.74 cm	165	2,721	0,594		
	1.75cm-1.89cm	100	2,550	0,579		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,890	1,054		
	Toplam	300	2,658	0,597		
Stres Yönetimi	1.59 ve altı	31	2,297	0,665	0,529	0,663
	1.60 cm-1.74 cm	165	2,438	0,605		
	1.75cm-1.89cm	100	2,390	0,569		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,378	0,656		
	Toplam	300	2,407	0,599		
Ölçek Toplamı	1.59 ve altı	31	2,375	0,617	0,612	0,608
	1.60 cm-1.74 cm	165	2,498	0,522		
	1.75cm-1.89cm	100	2,439	0,522		
	1.90 cm ve üzeri	4	2,545	0,715		
	Toplam	300	2,466	0,534		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin boyları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 6. Öğretmenlerin Kilolarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

		N	Ort.	ss.	F	p
Sağlık Sorumluluğu	0-69 kg	121	2,327	0,654	0,085	0,968
	70 kg-79 kg	101	2,323	0,577		
	80 kg-89 kg	50	2,339	0,625		
	90 kg ve üzeri	28	2,270	0,484		
	Toplam	300	2,322	0,607		
Fiziksel Aktivite	0-69 kg	121	2,208	0,770	0,320	0,811
	70 kg-79 kg	101	2,251	0,614		
	80 kg-89 kg	50	2,307	0,664		
	90 kg ve üzeri	28	2,302	0,597		
	Toplam	300	2,248	0,685		
Beslenme	0-69 kg	121	2,207	0,577	0,193	0,901
	70 kg-79 kg	101	2,213	0,506		
	80 kg-89 kg	50	2,164	0,591		
	90 kg ve üzeri	28	2,142	0,504		
	Toplam	300	2,196	0,548		
Manevi	0-69 kg	121	2,392	0,614	4,044	0,008

Gelişim	70 kg-79 kg	101	2,437	0,501		
	80 kg-89 kg	50	2,131	0,691		
	90 kg ve üzeri	28	2,178	0,561		
	Toplam	300	2,344	0,596		
Kişilerarası İlişkiler	0-69 kg	121	2,716	0,604	1,814	0,145
	70 kg-79 kg	101	2,692	0,539		
	80 kg-89 kg	50	2,529	0,672		
	90 kg ve üzeri	28	2,516	0,603		
	Toplam	300	2,658	0,597		
Stres Yönetimi	0-69 kg	121	2,438	0,636	0,325	0,808
	70 kg-79 kg	101	2,401	0,545		
	80 kg-89 kg	50	2,339	0,634		
	90 kg ve üzeri	28	2,413	0,574		
	Toplam	300	2,407	0,599		
Ölçek Toplamı	0-69 kg	121	2,489	0,565	0,579	0,629
	70 kg-79 kg	101	2,493	0,462		
	80 kg-89 kg	50	2,399	0,613		
	90 kg ve üzeri	28	2,396	0,494		
	Toplam	300	2,466	0,534		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kiloları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Manevi Gelişim alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken ($p<0,05$), diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Tablo 7. Öğretmenlerin Eğitim Durumlarına Göre Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Analizi

		N	Ort.	ss.	F	p
Sağlık Sorumluluğu	Lisans	208	2,388	0,627	4,120	0,017
	Yüksek Lisans	77	2,172	0,543		
	Doktora	15	2,177	0,497		
	Toplam	300	2,322	0,607		
Fiziksel Aktivite	Lisans	208	2,288	0,703	1,269	0,283
	Yüksek Lisans	77	2,143	0,669		
	Doktora	15	2,227	0,456		
	Toplam	300	2,248	0,685		
Beslenme	Lisans	208	2,242	0,550	2,458	0,087
	Yüksek Lisans	77	2,093	0,554		
	Doktora	15	2,082	0,404		
	Toplam	300	2,196	0,548		
Manevi Gelişim	Lisans	208	2,438	0,557	9,041	0,000
	Yüksek Lisans	77	2,133	0,642		

	Doktora	15	2,111	0,581		
	Toplam	300	2,344	0,596		
Kişilerarası İlişkiler	Lisans	208	2,753	0,565	8,970	0,000
	Yüksek Lisans	77	2,447	0,603		
	Doktora	15	2,431	0,698		
	Toplam	300	2,658	0,597		
Stres Yönetimi	Lisans	208	2,484	0,592	6,319	0,002
	Yüksek Lisans	77	2,259	0,594		
	Doktora	15	2,095	0,485		
	Toplam	300	2,407	0,599		
Ölçek Toplamı	Lisans	208	2,540	0,522	6,706	0,001
	Yüksek Lisans	77	2,304	0,538		
	Doktora	15	2,282	0,463		
	Toplam	300	2,466	0,534		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi, Stres Yönetimi alt boyutları ve Ölçek Toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken ($p < 0,05$), Fiziksel Aktivite alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($p > 0,05$).

Tartışma Sonuç ve Öneriler

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları her birey için önemli olmakla birlikte, öğrencilere rol model olan öğretmenler için de önem arz etmektedir. Öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının rol model olacağı öğrencilerde bu alışkanlıklar yaşam boyu kalıcı olabilmektedir. Alanyazında öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını inceleyen çalışmalar bulunmaktadır.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sural ve Tamer (2021) öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlık sorumluluğu ve beslenme alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmişlerdir. Kafkas vd. (2012) öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin cinsiyetleri ile sağlıklı yaşam biçimi toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını tespit etmişlerdir. Araştırmada kadın öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği toplam puanlarının erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu durum kadın öğretmenlerin rutin iş ve ev çalışmaları içerisinde sağlıklı yaşam biçimi davranışı olarak kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Manevi Gelişim ve Kişilerarası İlişkiler alt boyutları arasında istatistiksel

olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sural ve Tamer (2021) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin yaşları ile sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu diğer alt boyut puanları arasında ise bulunmadığını belirlemişlerdir. Üçdal (2019) öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelemek amacıyla yaptığı araştırmasında tespit etmek amacıyla yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu tespit etmiştir. Araştırmada sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puanlarının 31-40 yaşlar arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu yaşlar bireylerin orta yaş dönemine rastlamaktadır ve öğretmenler bu dönemlerde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürme, hastalıklardan uzak durma düşüncesi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yönelebilmektedirler.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin boyları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin kiloları ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Manevi Gelişim alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sural ve Tamer (2021) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin vücut kitle indeksi değerleri ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından sağlık sorumluluğu alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu, diğer alt boyutlar ve ölçek toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığını belirlemişlerdir. Kilo fazlalığı sağlıklı yaşam için olumsuz faktörlerden birdir. Öğretmenler boy ve kilolarının oranına dikkat ederek sağlıklı yaşam biçimi davranışları gösterebilmektedirler. Araştırmada sağlıklı yaşam biçimi toplam puanlarında boyu 1.60 cm-1.74 cm arasında olanlar ile kilosu 70 kg-79 kg arası olanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına daha fazla yoğunlaştıkları görülmüştür.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi, Stres Yönetimi, Ölçek Toplamı alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunurken, Fiziksel Aktivite alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Üçdal (2019) yapmış olduğu çalışmada öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunduğunu belirlemiştir. Araştırmada öğretmenlerin eğitim durumu ile sağlıklı yaşam biçimi ölçeği alt boyutlarından Sağlık Sorumluluğu, Beslenme, Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi, Stres Yönetimi alt boyutları ve Ölçek Toplamı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir. Eğitim öğretmenlerin diğer konularda olduğu gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışları konusunda da bilinç düzeylerinin yükselmesine sebep olabilmektedir.

Araştırma sonucunda, kadın öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına erkek öğretmenlere göre daha fazla dikkat ettikleri, öğretmenlerin boy ve kilolarının oranına göre sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yöneldikleri, eğitim düzeyinin yükselmesiyle öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarından uzaklaştıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenler öğrencilere rol model olmaları dolayısıyla sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına diğer bireylere kıyasla daha fazla dikkat etmelidirler. Bu sebeple öğretmenlere sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve bu davranışların sağlık açısından yararlarının anlatılacağı çalışmalar yapılması yararlı olabilecektir.

Yapılacak çalışmalarda öğretmenlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını engelleyen faktörlerin araştırılması, bu olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak için alınacak önlemlere veri elde edilmesi açısından yararlı olabilecektir.

Kaynakça

- Aksoy, T. ve Hülya U, (2014). Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları. *Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi*, 1, 2, 53-67.
- Atilay, S. (2011). *Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Balcıoğlu İ. (2005). Stres kavramı ve tarihsel gelişimi. İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Medikal Açısından Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi 09-12, İstanbul.
- Bhuiyan, M., Sheng, J. W. K., Ghazali, F. H. B., al Mughasbi, F. G. A., Arnous, M. K., Maziz, M. N. H., Appalanaidu, V. A., al-Jashamy, K., ve Kadir, S. Y. (2017). Health-promoting lifestyle habits among preclinical medical students. *Pakistan Journal Of Medical Akistan Journal Of Medical Health Sciences*, 11, 2, 490-5.
- Bozhüyük, A., Özcan, S., Kurdak, H., Akpınar, E, Saatçi, E., Bozdemir, N. ve Care, P.(2012). Sağlıklı yaşam biçimi ve aile hekimliği. *Turkish Journal of Family Medicine*, 6(1), 13-21.
- Çelik, A.(2018). *Hemodiyaliz Hastalarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Demirel, Ö. (1999). *Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı*, Ankara: Pegem A Yayınları.
- Demirhan, G. (2002). *Çağdaş Beden Eğitimi Öğretmeni*. Antalya, 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi
- Emeksiz, B.(2018). *Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ercin, H. Ş.(2018). *Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Enneagram Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi*, Uzmanlık Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
- Erden, M. (2005). *Öğretmenlik Mesleğine Giriş*, İstanbul: Epsilon Yayıncılık Hizmetleri.
- Erkan, N. (2000). *Yaşam Boyu Spor*, Ankara: Bağırhan Yayınları.

- Esin, M. N. Ö. (1997). *Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması ve Geliştirilmesi*, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ezer, S.(2018). *Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Profesyonel Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri enstitüsü, İstanbul.
- Hosseini, M., Ashktorab, T., Taghdisi, M. H. ve Khodayari, M. T.(2017). The interpersonal influences as a factor for health promoting life style in nursing students: A mixed method study. *Glob J Health Sci*, 9, 196-205.
- Kafkas, M. E., Kafkas, A. Ş., ve Acet, M. (2012). Beden eğitimi öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeylerinin incelenmesi, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (32), 47-55.
- Karasar, N. (1999). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Kılıç, L. (2017). *Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Masina, T., Madzar, T., Musil, V. ve Milosevic M, (2017). Differences in health-promoting lifestyle profile among croatian medical students according to gender and year of study. *Acta Clin Croat*, 56(1), 84-91.
- Ocakçı, A. (2003). Sağlıkın korunma ve geliştirilmesinde hemşirelik hizmetlerinin rolü. *Sağlık ve Toplum Dergisi*. 10(2), 20-27.
- Oral, B.(2018). *Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları*, Tıpta Uzmanlık Tezi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayseri.
- Paudel, S., Bahadur, K., Bhandari, D. B. Bhandari, L. ve Arjyal, A. (2017). Health related lifestyle behaviors among undergraduate medical students in Patan Academy of Health Sciences in Nepal. *Journal of Biosciences Medicines*, 5(9), 43-53.
- Pekcan, G., Şanlıer, N. ve Baş, M. (2016). *Türkiye Beslenme Rehberi 2015*, Ankara: Sağlık Bakanlığı.
- Pender, N.J., Barkauskas, V. H., Hayman, L, Rice V. H. ve Anderson, E. T. (1992). Health promotion and disease prevention: Toward excellence in nursing practice and education. *Nursing Outlook*, 40(3), 106-112.
- Sayan, A. (1999). Beslenme alışkanlıkları ve temel besin gereksinimleri. *Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi*, 2(2), 53-65.
- Sural, V. ve Tamer, K. (2021). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 26(1), 163-181.
- Şahin, T.(2018). *Adıyaman İl Merkezinde 15-49 Yaş Kadınlarda Obezite Sıklığı, Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları*, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

- Şişman, M. ve Acat, B. M. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi, *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 13(1), 235-250.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics*. 6. Baskı. Boston, MA: Pearson.
- Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(2), 283-298.
- Topuz, S.(2018). *Diabetes Mellituslu Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanım Durumlarının Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Wang, S. M., Zou, J. L., Gifford, M. ve Dalal, K. (2013). Young students' knowledge and perception of health and fitness: A study in Shanghai, China. *Health Education Journal*, 73(1), 20-27.
- World Health Organization (2008). *WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age*. Geneva, World Health Organization.
- Yalçın, R.(2018). *Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki*, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Yasemin, Ö. ve Karabulut, A. B.(2018). Günlük yaşam ve stres yönetimi. *Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 48-56.